

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Хайдаров Ф.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Последовательная стратификация пациентов по шкале «PAS» и выбор вмешательств в зависимости от уровня риска обеспечили сокращение числа лиц с неблагоприятным прогнозом, снижение частоты рецидивов и летальности, а также уменьшение потребности в повторных экстренных операциях.

Ключевые слова: спаечная болезнь, кишечная непроходимость, прогнозирование, профилактика.

METHODS OF PREVENTION OF RECURRENCE OF ADHESIVE DISEASE OF THE ABDOMINAL CAVITY AND ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION

Khaidarov F.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Sequential stratification of patients using the PAS scale and selection of interventions based on risk level resulted in a reduction in the number of patients with a poor prognosis, a decrease in recurrence and mortality rates, and a reduction in the need for repeat emergency surgeries.

Keywords: Adhesive disease, intestinal obstruction, prognosis, prevention.

КОРИН БЎШЛИГИНИНГ ЧАНДИҚ КАСАЛЛИГИ ҚАЙТАЛАНИШИНИ ВА ИЧАК ТУТИЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

Хайдаров Ф.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Беморларни PAS шкаласи бўйича кетма-кет стратификация қилиши ва хавф даражасига қараб аралашувларни танлаш ноқулай прогнолга эга бўлган шахслар сонининг камайишини, қайталанишлар ва ўлим частотасининг пасайишини ва такрорий шошилинч операцияларга эҳтиёжнинг камайишини таъминлади.

Калим сўзлар: Чандиқ касаллиги, ичак тутилиши, баишоратлаш, олдини олиш

e-mail: doctor_farrukh@mail.ru

Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости (СББП) и спаечная кишечная непроходимость (СКН) продолжают оставаться одной из наиболее частых и тяжелых проблем в абдоминальной хирургии, определяя существенную долю послеоперационных осложнений и летальности (1,3,5).

Важнейшим патогенетическим механизмом развития СББП является нарушение регуляции воспалительного ответа и фиброобразования, в том числе за счет активации клеточного и гуморального иммунитета. Иммунологические аспекты СББП в последние годы становятся объектом активного изучения, что связано с перспективой создания новых методов профилактики спаек на основе модуляции воспалительного ответа (2,4).

Актуальность разработки новых методов профилактики и лечения СББП с учетом иммунопатогенетических механизмов обусловлена не только клиническими потребностями, но и значительным экономическим и социальным бременем для здравоохранения (6,7,8,9,10). Снижение частоты СКН способно привести к экономии миллиардов долларов в год, снижению числа инвалидизированных пациентов и улучшению качества жизни тысяч больных по всему миру.

Цель исследования: Разработка лечебно-диагностического алгоритма прогнозирования и профилактики рецидива СББП и СКН.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 265 пациентов с ОСКН. Референсную группу составили 20 условно-здоровых лиц без хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Основную когорту наблюдения включали (128 пациентов), у которых применялся разработанный лечебно-диагностический алгоритм прогнозирования и профилактики рецидива.

Результаты и их обсуждение. Систематизация результатов контрольной группы и анализ динамики иммунологических показателей в основной выборке показали, что хирургическое вмешательство и последующая иммунопрофилактика не могут рассматриваться изолированно. Практически значимым стало объединение этих этапов в единый лечебно-диагностический алгоритм, где решение о тактике формируется с учетом прогностической шкалы «PAS». Такой подход позволил не только фиксировать исходный уровень риска у больных, перенесших экстренные операции или консервативное лечение по поводу ОСКН, но и корректировать его в раннем послеоперационном периоде за счет дифференцированной иммунотерапии. Повторная стратификация открывала возможность для селективного назначения плановых лапароскопических вмешательств с применением профилактических приемов, что в итоге придало всей системе комплексный и последовательный характер.

Анализ 56 экстренных вмешательств в основной группе показал, что ключевым остается адгезиолизис, однако его структура существенно меняется в зависимости от степени выраженности СП. Несмотря на наличие различия, во всех подгруппах активно применялись профилактические технологии в виде ультразвукового коагулятора (Harmonic, Ethicon), барьерных покрытий, перитонеализация. Их использование позволило сместить акцент с устранения ОСКН на предотвращение рецидива СП уже во время первичного вмешательства, что и составляет основу дальнейшего алгоритма лечения.

Исходный срез «PAS» четко выделил три группы, требующие различного подхода: больных «без риска» (для динамического наблюдения), пациентов с «низким риском» (для стандартного сопровождения), и наиболее тяжелых (для активной иммунопрофилактики и последующего решения о плановых вмешательствах) больных.

После проведения курса иммунопрофилактики и повторной оценки по шкале «PAS» в основной группе была выделена когорта пациентов, сохранявших «высокий риск» рецидива, а также небольшая часть больных с «низким риском» при наличии клинических проявлений СББП. Всего плановые вмешательства потребовались у 24 человек, что составило 19,2% от числа выживших пациентов. При этом подавляющее большинство (n=18) относились к категории «высокого риска», 6 больных находились в пределах «низких» значений шкалы «PAS», но демонстрировали устойчивую клиническую симптоматику.

Все вмешательства выполнялись лапароскопическим доступом, что было принципиальным положением в тактике плановой хирургии. Такой подход позволял минимизировать операционную травму, сократить объем дополнительных повреждений брюшины и создать более благоприятные условия для послеоперационного заживления. В структуре вмешательств основным этапом служил селективный адгезиолизис. При этом ликвидации подлежали только те сращения, которые формировали механические препятствия для пассажа или создавали условия для рецидива. Мелкие и функционально «нейтральные» перемычки сохранялись, что ограничивало площадь повреждений и предупреждало образование новых конгломератов.

Техническое выполнение операций включало широкое использование ультразвукового коагулятора (Harmonic, Ethicon), который применялся у 20 из 24 пациентов. Использование данного инструмента обеспечивало щадящее рассечение спаек без грубого коагуляционного некроза и уменьшало объем вторичных «сырых» поверхностей. Важным компонентом являлась обязательная перитонеализация травмированных участков, которая была выполнена у 23 больных. Данный прием позволял закрыть зоны повреждения серозы и ограничить вероятность формирования новых спаек в критических местах.

Локальное применение барьерных антиадгезивных средств рассматривалось как дополнение к механической профилактике, и их укладка проводилась в наиболее уязвимых зонах, к которым мы отнесли подвздошные ямки, купол слепой кишки, линия передней брюшной стенки. Всего барьеры применены у 20 больных. При этом их использование носило избирательный характер и не предусматривало сплошного покрытия всей брюшной полости.

Таким образом, плановые лапароскопические вмешательства у пациентов основной группы носили ограниченный и профилактический характер. Они были направлены на устранение ключевых препятствий для пассажа, минимизацию операционной травмы и создание условий для благоприятного заживления брюшины. Применение лапароскопии в сочетании с ультразвуковым коагулятором (Harmonic, Ethicon), обязательной перитонеализацией и адресным использованием барьерных средств составило основу разработанной тактики плановых операций по поводу СББП.

Плановое лапароскопическое вмешательство после проведенной иммунопрофилактики позволяет минимизировать операционную травму, целенаправленно изолировать зоны риска и перевести пациента из категории «высокого риска» в «низкую». Использование ультразвукового хирургическо-

го коагулятора (Harmonic, Ethicon), обязательной перитонеализации и локальных барьерных средств составило основу профилактической тактики.

На основании проведенного исследования и применения оптимизированных подходов нами разработан «Лечебно-диагностический алгоритм прогнозирования и профилактики рецидива СББП и ОСКН» Основная суть алгоритма заключается в последовательной стратификации пациентов и выборе тактики на каждом этапе, что позволяет объединить хирургическое вмешательство и иммунопрофилактику в единую систему. Алгоритм построен по принципу «дерева решений», когда исходные события и последующие шаги связаны с результатами оценки риска по шкале «PAS» и динамикой ее изменений.

На первом этапе при отсутствии эффекта от консервативной декомпрессии ОСКН проводится экстренное хирургическое вмешательство. Уже на этом этапе применяются профилактические элементы в виде щадящего адгезиолизиса, ограниченного использования коагуляции, перитонеализации поврежденных участков, локальной укладки барьерных покрытий и, по возможности, все перечисленное выполняется лапароскопическим доступом. При успешном консервативном разрешении ОСКН фиксируется исходная точка для дальнейшего наблюдения.

После стабилизации состояния выполняется расчет по шкале «PAS» и в зависимости от полученного балла пациенты распределяются на три категории: «высокий риск» (≥ 25 баллов), «низкий риск» (6-24 балла) и «отсутствие риска» (≤ 5 баллов). Такой «первый срез» определяет стартовую траекторию ведения больного в последующем. Соответственно в зависимости от категории риска назначается дифференцированная иммунопрофилактическая терапия.

При «высоком риске» акцент делается на подавлении П-6, коррекции дисбаланса фибринолиза и стабилизации микроциркуляции; терапия включает комплексное использование нескольких препаратов. При «низком риске» применяются более щадящие схемы, направленные на поддержание фибринолитического потенциала и ограничение активности фиброзного каскада. У пациентов «без риска» иммунопрофилактика не проводится, они находятся под динамическим наблюдением.

Контроль осуществляется через 30 дней, затем через 3 и 6 месяцев. Оценка динамики проводится не только по сумме баллов, но и по клинической картине. При снижении балла «PAS» и исчезновении симптомов тактика ограничивается наблюдением. При сохранении «высокого риска» терапия продлевается или усиливается. При нарастании показателей требуется пересмотр стратегии с консилиумным обсуждением.

При устойчиво «высоком риске» в сочетании с клинической симптоматикой СББП с частыми приступами ОСКН состояний пациенту показана плановая лапароскопическая операция. Она носит селективный характер: устраняются только значимые спайки, используется ультразвуковой коагулятор (Harmonic, Ethicon), обязательно выполняется перитонеализация травмированных зон и адресная укладка барьерных средств. Вмешательство рассматривается как логическое продолжение иммунопрофилактики, а не ее альтернатива.

После плановых вмешательств проводится повторная оценка «PAS» по тем же временным точкам. При переходе в «низкий» или «нулевой» риск интенсивность иммунопрофилактики снижается до поддерживающей. При сохранении «высокого риска» обсуждается дополнительный курс коррекции.

Как видно из представленного описания, разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм объединяет хирургическую и иммунологическую тактику в единую систему и позволяет целенаправленно снижать долю пациентов «высокого риска», уменьшать количество рецидивов и повторных вмешательств, а также снижать летальность. Его наглядное представление в виде «дерева решений» облегчает внедрение алгоритма в клиническую практику и обеспечивает воспроизводимость результатов.

Таким образом, предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил объединить хирургическую тактику и иммунопрофилактику в единую систему ведения больных со СББП и ОСКН. Последовательная стратификация пациентов по шкале «PAS» и выбор вмешательств в зависимости от уровня риска обеспечили сокращение числа лиц с неблагоприятным прогнозом, снижение частоты рецидивов и летальности, а также уменьшение потребности в повторных экстренных операциях. Включение алгоритма в клиническую практику делает возможным не только индивидуализацию лечения, но и воспроизводимое достижение более благоприятных исходов за счет сочетания патогенетически обоснованной терапии и щадящей малоинвазивной хирургии.

Выводы:

1. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил объединить хирургическую тактику и иммунопрофилактику в единую систему ведения больных со СББП и ОСКН. Последова-

тельная стратификация пациентов по шкале «PAS» и выбор вмешательств в зависимости от уровня риска обеспечили сокращение числа лиц с неблагоприятным прогнозом, снижение частоты рецидивов и летальности, а также уменьшение потребности в повторных экстренных операциях.

2. Включение алгоритма в клиническую практику делает возможным не только индивидуализацию лечения, но и воспроизводимое достижение более благоприятных исходов за счет сочетания патогенетически обоснованной терапии и щадящей малоинвазивной хирургии.

Список литературы:

1. Arowolo O.A., Adisa A.O., Salako A.A. Abdominal adhesions: a review of the literature // Nigerian Journal of Surgery. – 2021. – Vol. 17, № 2. – P. 66–71.
2. Brochhausen C., Schmitt V. H., Planck C. N. et al. Current strategies and future perspectives for intraperitoneal adhesion prevention and therapy // J. Gastrointest. Surg. – 2022. – Vol. 16, No. 6. – P. 1256–1274.
3. Cai R., Lv R., Shi X. et al. CRISPR/dCas9 tools: epigenetic mechanism and application in gene transcriptional regulation // Int. J. Mol. Sci. – 2023. – Vol. 24(19). – P. 14865.
4. Campeau J.D. Peritoneal repair and post-surgical adhesion formation // Human Reproduction Update. - 2021. - Vol. 7, No. 6. - P. 547–555.
5. Исмаилов С.И., Бабажанов А.С., Оразалиев Г.Б. и др. Анализ качества жизни пациентов после хирургических операций в аспекте риска развития СКН // Children’s Medicine of the North-West. – 2024. – Т. 12, № 1. – С. 98–106.
6. Маматов К.С., Маликов Ю.Р., Азимов А.А., Давронов А.У. Диагностика и лечение ОСКН и ее рецидива // Джанелидзевские чтения – 2024 : сб. науч. трудов конф., Санкт-Петербург, 05–07 марта 2024 г. – СПб.: СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2024. – С. 128–131.
7. Насритдинов У.К. Новые подходы в диагностике и терапии ОСКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2024. – № 6. – С. 90–96.
8. Хаджибаев Ф.А., Мансуров Т.Т., Пулатов Д.Т., Шукуров Б.И. Видеолапароскопия в лечении СКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2022. – № 4. – С. 198–199.
9. Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Techniques for Forecasting Acute Intestinal Obstruction Postoperative Complications in Elderly and Senile Patients // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2024, 14(12): 3102-3106.
10. Khudoiberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Development and comparative evaluation of the effectiveness of methods for predicting and preventing postoperative complications of acute intestinal obstruction in elderly and senile patients // Problems of Biology and Medicine. - Samarkand. - 2024. - No. 3 (154). - P. 270-287.

Для цитирования: Хайдаров Ф.Н. Методы профилактики рецидива спаечной болезни брюшной полости и спаечной кишечной непроходимости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 170–173. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885787>